

MIRZACHO‘L SHAROITIDA KINOVA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD.) NING AYRIM NAVLARINING URUG‘LARI UNUVCHANLIGI

Akbar ABDURASULOV¹, Ruzigul BAZAROVA¹, Surayyo ABDURASULOVA¹

¹ Guliston davlat pedagogika instituti, Toshkent, O‘zbekiston.

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.17419218>

Annotatsiya. Mazkur ilmiy tadqiqotda keng ma‘nodagi amarantlar oilasiga (*Amaranthaceae s.l.*) mansub bo‘lgan kinoa (*Chenopodium quinoa Willd.*) o‘simligining Q1, Q2, Q3 va Regolona navlari Mirzacho‘l mintaqasining o‘rtacha sho‘rlangan tuproqlarida o‘rganildi. Tadqiqotning asosiy maqsadi – mazkur navlarning urug‘ unuvchanligi asosida ularning sho‘rlangan agroekologik sharoitlarga moslashuvchanlik darajasini aniqlashdan iborat. O‘tkazilgan tajriba natijalari Q3 navining unuvchanlik ko‘rsatkichi yuqori ekanini va sho‘rlangan sharoitga nisbatan yuqori darajadagi chidamlilikka ega ekanligini ko‘rsatdi.

Ushbu xususiyatlarga asoslanib, Q3 navi Mirzacho‘l sharoitida yetishtirish uchun istiqbolli nav sifatida tavsiya etiladi.

Kalit so‘zlar: Kinoa, *Chenopodium quinoa Willd.*, introduksiya, navlar solishtiruv tadqiqoti, unuvchanlik, sho‘rlangan tuproq, Mirzacho‘l, agroekologik moslashuv.

ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН НЕКОТОРЫХ СОРТОВ КИНОА (CHENOPODIUM QUINOA WILLD.) В УСЛОВИЯХ МИРЗАЧЁЛЬСКОЙ ЗОНЫ

Аннотация

В настоящем исследовании изучены сорта киноа (*Chenopodium quinoa Willd.*), относящиеся к семейству *Amaranthaceae s.l.* (в широком смысле), – Q1, Q2, Q3 и Regolona, выращенные на умеренно засоленных почвах региона Мирзачуль. Основной целью работы являлось определение степени адаптивности указанных сортов к засоленным агроэкологическим условиям на основе показателей всхожести семян. Результаты проведенных экспериментов показали, что сорт Q3 отличается более высокой всхожестью и проявляет значительную устойчивость к засолению. На основании полученных данных сорт Q3 рекомендуется в качестве перспективного для возделывания в условиях Мирзачуля.

Ключевые слова: киноа, *Chenopodium quinoa Willd.*, интродукция, сравнительное исследование сортов, всхожесть, засоленные почвы, Мирзачуль, агроэкологическая адаптация.

SEED GERMINATION OF SOME QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD.) VARIETIES UNDER MIRZACHUL CONDITIONS

Annotation

This study examined four varieties of quinoa (*Chenopodium quinoa Willd.*)—Q1, Q2, Q3, and Regolona—belonging to the family *Amaranthaceae s.l.* (in the broad sense), under moderately saline soil conditions in the Mirzachul region. The primary objective of the research was to evaluate the adaptability of these varieties to saline agroecological conditions based on seed germination performance. Experimental results showed that the Q3 variety exhibited a higher germination rate and demonstrated a relatively strong tolerance to salinity. Based on these findings, Q3 is recommended as a promising variety for cultivation under the environmental conditions of the Mirzachul region.

Keywords: quinoa, *Chenopodium quinoa Willd.*, introduction, varietal comparison, germination, saline soils, Mirzachul, agroecological adaptation.

Mavzuning dolzarbligi va zaruriyati

Bugungi kunda global iqlim o‘zgarishlari, suv tanqisligi hamda yer resurslarining sho‘rlanishi qishloq xo‘jaligida muqobil, resurs tejamkor va stressga chidamli ekin turlarini joriy etishni dolzarb masalaga aylantirmoqda. Ayniqsa, O‘zbekistonning Mirzacho‘l mintaqasi kabi sho‘r tuproqli va keskin kontinental iqlim sharoitiga ega hududlarda an‘anaviy ekinlardan yuqori va barqaror hosil olish tobora murakkablashib bormoqda. Kinoa (*Chenopodium quinoa Willd.*) – yuqori biologik qiymatga ega, oqsil va mikroelementlarga boy, ekologik stress omillariga (sho‘rlanish, qurg‘oqchilik, yuqori harorat) nisbatan yuqori darajada chidamli bo‘lgan madaniy o‘simlikdir. Uni xalqaro miqyosda “kelajak oziq-ovqat ekini” sifatida e‘tirof etish mumkin.

Kinoaning urug' unuvchanlik darajasi uning mintaqaviy iqlim va tuproq sharoitlariga moslashuvini, vegetatsiya jarayonining muvaffaqiyatli kechishini hamda yakuniy hosildorlikni belgilovchi muhim omil hisoblanadi. Shu bois, Mirzacho'l agroiklim sharoitida kinoaning turli navlarini urug' unuvchanligi bo'yicha baholash, hudud uchun eng mos navlarni aniqlash hamda xo'jaliklar amaliyotida foydalanish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyatga ega.

Bundan tashqari, mintaqaga moslashgan kinoa navlarini joriy etish orqali sho'rlanishga bardoshli, yuqori oqsilli ekinlar diversifikatsiyasini ta'minlash, yer resurslaridan oqilona foydalanish, oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlash va qishloq xo'jaligi tizimining barqarorligini oshirish imkoniyati yaratiladi.

Mavzuning ilmiy muammosi

Mirzacho'l mintaqasida kinoaning biologik xususiyatlari, xususan, urug'larining unuvchanlik darajasi va unga ta'sir etuvchi agroiklimiy omillar hali yetarli darajada o'rganilmagan. Bu esa mintaqada yuqori oqsilli, qurg'oqchilikka hamda sho'rlanishga chidamli ekinlarni diversifikatsiya qilish jarayonida ilmiy asoslangan yondashuvni ishlab chiqishni talab etadi.

Mavzuning maqsadi

Sho'rlangan tuproqlarda an'anaviy ekinlar, xususan g'alla va paxta kabi madaniy o'simliklarning hosildorligi hamda iqtisodiy samaradorligi yildan-yilga pasayib bormoqda. Bunday sharoitda yuqori oqsilga ega, ekologik stresslarga chidamli va iqtisodiy jihatdan foydali ekinlarni diversifikatsiya qilish zaruriyatga aylanmoqda. Kinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) – yuqori oqsil, aminokislotalar va mikroelementlarga boy bo'lib, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda strategik ahamiyatga ega ekin sifatida e'tirof etilmoqda.

Ushbu o'simlik sho'rlanish, qurg'oqchilik va boshqa og'ir agroekologik omillarga yuqori darajada chidamli bo'lib, noan'anaviy yer resurslaridan samarali foydalanish imkonini beradi.

Kinoa ekinini sho'rlangan yerlarda joriy etish orqali ilgari yaroqsiz deb hisoblangan yer maydonlarini qayta iqtisodiy aylanishga kiritish, yer resurslaridan oqilona foydalanish, dehqon va fermer xo'jaliklarining daromadini oshirish hamda monoekin yetishtirish xavfini kamaytirish mumkin.

Bundan tashqari, kinoa tuproqni bo'shashtiruvchi va sho'rlanishga bardoshli ekin sifatida tuproq degradatsiyasini sekinlashtiradi, biogeotsikllarni tiklashga xizmat qiladi, bu esa agroekotizimlarning barqarorligini ta'minlashga yordam beradi. Shu bois, kinoa kabi yuqori oqsilli va agroekologik jihatdan chidamli ekinlarning diversifikatsiyasi nafaqat iqtisodiy foyda, balki ekologik barqarorlik nuqtayi nazaridan ham istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Boshqali o'simliklar jahon dehqonchiligida muhim o'rin egallaydi. Ular orasida soxta donli (psevdo-donli) o'simliklar turkumiga mansub, amarantlar oilasiga (*Amaranthaceae s.l.*) kiruvchi kinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) o'zining yuqori oziqaviy qiymati, oqsilga boyligi va biologik faol moddalarga serob tarkibi bilan ajralib turadi. Kinoa qadim zamonlardan buyon Janubiy Amerika xalqlari tomonidan asosiy oziq-ovqat manbai sifatida yetishtirib kelingan. Hozirgi kunda esa bu o'simlikning turli agroekologik mintaqalarga moslashgan ko'plab navlari yaratilgan.

Kinoaning tarkibidagi oqsil miqdori boshqa donli va soxta donli ekinlarga nisbatan yuqoridir. U oziqaviy xususiyatlari jihatidan amarant va grechkaga o'xshash bo'lib, o'rtacha 16% oqsil saqlaydi, ayrim navlarida esa bu ko'rsatkich 20% ga yaqinlashadi. Taqqoslash uchun, boshqa ayrim donli ekinlarning oqsil miqdori quyidagicha: guruch – 7,5%, tariq – 10%, bug'doy – 14%, makkajo'xori – 3,5%, javdar – 8,5%, suli – 10,1% va arpa – 15,5% gacha [3]. Ushbu o'simlikning bir nechta navlarini Mirzacho'l mintaqasiga moslashtirish bo'yicha tajriba ishlari Guliston davlat pedagogika instituti tajriba maydonida olib borilmoqda.

Tadqiqot obyekti sifatida kinoaning Q1, Q2, Q3 va Regolona navlari tanlab olindi. Tanlangan navlarning urug'lari mayda bo'lib, soxta don (psevdo-don) hosil qiladi. Donlar deyarli yumaloq shaklda, rangi esa sariqdan qizg'ish tushgacha bo'ladi hamda silliq yuzaga ega.

Amarantlar oilasiga mansub o'simliklar, odatda, quruq yong'oqmeva (nutlet) hosil qiladi. Har bir navning 1000 ta urug'i sanab olinib, elektron tarozida og'irligi o'lchandi va navlar o'rtasida sezilarli farqlar aniqlandi.

Ushbu ko'rsatkichlar urug' massasi bilan bog'liq fiziologik xususiyatlarni tahlil qilish hamda kinoaning mintaqaviy moslashuvini baholashda muhim omil sifatida xizmat qiladi.

1-jadval

Nav nomi	Q1	Q2	Q3	Regolona
Og'irligi (g)	3,0	7,0	5,0	6,0

Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) navlarining 1000 dona urug' og'irligi

Tajriba sharoiti va uslubi

Tajriba Guliston davlat pedagogika instituti tajriba maydonida o'tkazildi. Maydon A, B, D va E sektorlarga bo'lingan bo'lib, har bir sektor 2 metr uzunlikdagi 4 ta ariqlardan tashkil topgan. Har bir ariqda kinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) o'simligining Q1, Q2, Q3 va Regolona navlari ekildi.

A maydonda urug'lar 20 sm, B maydonda 25 sm, D maydonda 30 sm, E maydonda esa 40 sm oraliq masofada,

1–1,5 sm chuqurlikda ekildi. Urug'lar ekishdan avval namlantirilmagan, ya'ni suvga to'yintirilmasdan bevosita tuproqqa ekildi. Ekish ishlari 2023-yil 12-aprel kuni yakunlanib, so'ngra maydon sug'orildi.

Tajriba maydonining tuprog'i o'rtacha darajada sho'rlangan edi. Shunga qaramay, 15-apreldan boshlab, ya'ni ekishdan uch kun o'tib urug'larning unib chiqishi kuzatildi. Bu holat kinoaning urug' unuvchanligi yuqoriligini

va mintaqaning agroiqlim sharoitiga moslashuv qobiliyatini ko'rsatadi.

Kinoaning Q1, Q2, Q3 va Regolona navlari Mirzacho'l sharoitida ilk bor sinov tariqasida ekilgan bo'lishiga qaramay, ularning unib chiqish tezligi ko'p ekiladigan an'anaviy ekinlar – bug'doy va sholi bilan deyarli bir xil bo'ldi. Ushbu natija kinoa o'simligining Mirzacho'l sharoitiga tezda introduksiya qilinishi mumkinligini ko'rsatuvchi dastlabki ijobiy belgi sifatida baholanadi.

Q1	Q1	Q1	Q1
Q2	Q2	Q2	Q2
Q3	Q3	Q3	Q3
Regolona	Regolona	Regolona	Regolona
A sektor 20 sm	B sektor 25 sm	D sektor 30 sm	E sektor 40 sm

1-rasm. Kinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) navlarining Mirzacho'l sharoitidagi tajriba maydonlarida joylashuvi

Mazkur rasmda kinoa o'simligining to'rt navini (Q1, Q2, Q3 va Regolona) o'rganishga mo'ljallangan tajriba maydonlarining sxematik joylashuvi tasvirlangan. Tajriba maydoni to'rtta 5sector (A, B, D va E)ga bo'lingan bo'lib, har bir 5sector 2 metr uzunlikdagi to'rtta ariqlardan iborat.

- A sektorda ekish qatorlari orasidagi masofa 20 sm,
- B sektorda – 25 sm,
- D sektorda – 30 sm,
- E sektorda – 40 sm etib belgilangan.

Har bir 5sector 5sector Q1, Q2, Q3 va Regolona navlari bir xil tartibda joylashtirilgan. Bu joylashtirish tajribada ekish oraliqlari o'zgarishining kinoaning unuvchanlik darajasi va dastlabki o'sish bosqichlariga ta'sirini aniqlashga xizmat qiladi.

Urug'larning unuvchanlik ko'rsatkichlari

Tajriba davomida kinoaning to'rt navining (Q1, Q2, Q3, Regolona) urug' unuvchanligi turli ekish oraliqlarida o'rganildi. Tajriba maydoni A, B, D va E sektorlarga bo'lingan bo'lib, har bir sektorda ekish zichligi va masofasi turlicha bo'lgan. Quyida har bir 5sector bo'yicha urug' soni va ungan nishlar miqdori keltirilgan.

Sektor	Ekish oraliği (sm)	Har bir nav uchun urug' soni (dona)	Jami urug' soni (dona)	Q1 (nish soni)	Q2 (nish soni)	Q3 (nish soni)	Regolona (nish soni)
A	20	22	88	18	17	20	16
B	25	18	72	15	14	16	14
D	30	14	56	10	10	11	8
E	40	12	48	8	9	10	8

Kuzatuv natijalariga ko'ra, ekish zichligi kamaygan sari unuvchan urug'lar soni ham biroz kamaygan. Eng yuqori unuvchanlik A sektorda (20 sm oraliqda) qayd etilgan bo'lib, bu sharoit kinoaning dastlabki o'sish bosqichi uchun qulay ekish zichligini ko'rsatadi. Ayniqsa Q3 navi barcha sektorlarda nisbatan yuqori unuvchanlik ko'rsatgan bo'lib, bu navning Mirzacho'l sharoitiga yaxshi moslashganligini taxmin qilish imkonini beradi.

Maydoncha	Ekish oraliği (sm)	Nav	Ekilgan urug'lar soni (dona)	Unib chiqqan urug'lar soni (dona)	Unuvchanlik (%)
A	20	Q1	22	18	81,8
		Q2	22	17	77,2
		Q3	22	20	90,9
		Regolona	22	16	72,7
B	25	Q1	18	15	83,3
		Q2	18	14	77,8
		Q3	18	16	88,8
		Regolona	18	14	77,8
D	30	Q1	14	10	71,4
		Q2	14	10	71,4
		Q3	14	11	78,5
		Regolona	14	8	57,1
E	40	Q1	12	8	66,7
		Q2	12	9	75,0
		Q3	12	10	83,0
		Regolona	12	8	66,7

Kinoa (Chenopodium quinoa Willd.) navlarining turli ekish oraliqlaridagi urug' unuvchanlik ko'rsatkichlari

Natijalar va ularning tahlili

O'tkazilgan tajriba natijalariga ko'ra, Q3 navining urug' unuvchanligi va sho'rlanishga nisbatan nisbiy chidamliligi boshqa navlarga qaraganda yuqori ekani kuzatildi. Ushbu navning bunday xususiyatlari, birinchi navbatda, uning genetik-adaptiv potentsiali bilan izohlanadi. Ya'ni, Q3 navi stress omillariga, xususan sho'r muhitga moslashgan osmotik regulyatsiya mexanizmlari, antioksidant himoya tizimi va metabolik faollik darajasining yuqoriligi bilan ajralib turadi. Bundan tashqari, Q3 navining urug' qobig'ining nisbatan yuqaroq bo'lishi unish jarayonining tezroq va samaraliroq kechishiga sabab bo'lgan. Petri idishlarida, 25°C haroratda o'tkazilgan laboratoriya sinovlari ham ushbu xulosani tasdiqladi: Q3 navining urug'lari ekilganining birinchi kunidayoq unish belgilarini ko'rsatgan.

Aksincha, Regolona navida urug' unuvchanligi nisbatan past qayd etilgan. Bu natija mazkur nav urug'larining fiziologik xususiyatlari yoki tashqi muhit omillariga (sho'rlanish darajasi, harorat, namlik) sezuvchanligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Kelgusidagi tadqiqotlarda Regolona navi urug'larining unishiga to'sqinlik qiluvchi omillar alohida o'rganilishi zarur.

Umuman olganda, Mirzacho'l sharoitida kinoa navlarining urug' unuvchanligi o'rganildi va ularning mintaqaga moslashuv darajasi bo'yicha dastlabki ilmiy natijalar olindi.

Agrotexnik tavsiyalar

O'tkazilgan tadqiqotlar asosida Mirzacho'lning sho'rlanishga moyil agroiklim sharoitida kinoa ekinini muvaffaqiyatli yetishtirish uchun quyidagi agrotexnik tavsiyalar ishlab chiqildi:

- Ekish chuqurligi: urug'ni 1–1,5 sm chuqurlikda ekish maqsadga muvofiq.
- Ekish muddati: bahor oylarining ikkinchi yarmi, ya'ni tuproq harorati 10–12°C bo'lgan davr optimal hisoblanadi.
- Tuproq tayyorlash: o'rtacha sho'rlangan maydonlarda oldindan chuqur haydash va meliorativ chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur.
- Sug'orish rejimi: ayniqsa unish va boshlang'ich vegetatsiya davrida tuproq namligini barqaror ushlab turish muhim ahamiyatga ega.

Ushbu sharoitlarga amal qilgan holda, kinoaning Q3 navi Mirzacho'l sharoitida yuqori unuvchanlik va ekologik moslashuvchanlik ko'rsatkichlarini saqlab qoladi.

Kelgusidagi ilmiy tadqiqot yo'nalishlari

Kelgusi tadqiqotlar rejasida kinoaning bioekologiyasi va introduksiyasi masalalari yanada kengroq qamrab olinadi. Yuqori ozuqaboplikka ega ushbu o'simlikning O'zbekiston tabiiy iqlim sharoitiga moslashgan navlarini yaratish ustida ishlar olib borilishi rejalashtirilgan.

Tadqiqotlarning asosiy yo'nalishlari quyidagilardan iborat bo'ladi:

- sho'rlanishga chidamlilikning fiziologik va molekulyar mexanizmlarini chuqur o'rganish;
- turli agrofondlarda hosildorlikka ta'sir etuvchi omillarni aniqlash;
- Mirzacho'l sharoitiga mos seleksion navlarni yaratish;
- kinoaning ozuqabop, oziq-ovqat va farmatsevtika sanoatidagi potensialidan foydalanish bo'yicha tarmoqli tadqiqotlar olib borish.

Tadqiqot cheklovlari

Mazkur tadqiqot faqat kinoaning ayrim navlari bilan cheklangan bo'lib, mavjud barcha genotiplar yoki seleksion chiziqlar qamrab olinmagan. Shu bilan birga, urug'larning unuvchanligi asosan laboratoriya va nazoratli dala sharoitlarida baholangan, katta miqyosdagi dala maydonlarida uzoq muddatli monitoring ishlari olib borilmagan. Ushbu holat ayrim natijalarni umumlashtirishda ehtiyotkorlikni talab etadi.

Kelgusi tadqiqotlarda bu cheklovlar inobatga olinib, turli agroekologik zonalarda ko'p yillik kuzatuvlar o'tkazish, suv va tuz stressiga nisbatan genetik va fiziologik javob mexanizmlarini aniqlash, shuningdek, agroteknik usullarni takomillashtirish rejalashtirilmoqda.

Ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar

O'tkazilgan tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, Q3 navi urug'larining unuvchanlik darajasi hamda sho'rlanishga nisbiy chidamliligi boshqa navlarga qaraganda yuqoridir. Ushbu xususiyatlar kinoaning Q3 navini Mirzacho'l mintaqasi kabi agroekologik noqulay hududlarda joriy etish uchun istiqbolli ekin sifatida tavsiya etish imkonini beradi.

Kinoa ekinining bunday sharoitlarga mosligi, ayniqsa sho'rlanish muammosi mavjud yerlarda, muqobil ekin sifatida foydalanish, yer resurslaridan samarali foydalanish va oziq-ovqat xavfsizligini mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Shuningdek, kinoani agrosanoat tizimiga keng jalb etish orqali monoekinlardan voz kechish, biologik xilma-xillikni saqlash hamda agroekotizim barqarorligini oshirish imkonini beradi.

Shu sababli, kinoa ekinining Q1, Q2 va Q3 navlarini amaliyotga joriy etish bo'yicha ilmiy asoslangan agroteknik tavsiyalar ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

Kinoa urug'larining oziqaviy va bioaktiv ahamiyati

Kinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) o'simligining Q1, Q2, Q3 va Regolona navlari urug'lari yuqori oziqaviy qiymatga ega bo'lib, dunyo miqyosida sog'lom oziq-ovqat sifatida keng tan olingan. Urug'lar mayda, biroq achchiq ta'mga ega bo'lsa-da, ularning ko'p qirrali tabiati tufayli salatlar, sho'rvalar, kakletlar, non va boshqa taomlar tarkibida keng qo'llaniladi.

Kinoa to'liq oqsil manbai hisoblanadi, chunki uning tarkibida barcha muhim aminokislotalar mavjud bo'lib, bu uni boshqa ko'plab donli ekinlardan ajratib turadi (Ruales & Nair, 1992). Shuningdek, u E, B (xususan B₂, B₆) va K vitaminlari, hamda temir, magniy, fosfor, kaliy kabi muhim minerallar va antioksidantlarga boy.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kinoaning bioaktiv birikmalari ovqat hazm qilishni yaxshilaydi, qon shakar darajasini barqarorlashtiradi, suyak zichligini oshirishda yordam beradi va immunitet tizimini mustahkamlaydi (*Pasko va boshq., 2010; Miranda va boshq., 2014*). Kinoa tarkibidagi flavonoidlar va fenolik birikmalar kuchli antioksidant xususiyatga ega bo'lib, yurak-qon tomir kasalliklari hamda yallig'lanish jarayonlarini kamaytirishda foydalidir.

Bundan tashqari, kinoa glutensiz o'simlik bo'lgani sababli allergik reaksiyalar xavfini kamaytiradi va hozirgi kunda sog'lom oziq-ovqat mahsulotlarida muhim komponent sifatida keng qo'llanilmoqda [4].

Xulosa

O'tkazilgan tadqiqotlar natijasida Mirzacho'l mintaqasining sho'rlanishga moyil agroiklim sharoitida kinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) o'simligi navlarining urug' unuvchanligi va moslashuv darajasi baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, **Q3 navi** boshqa navlarga nisbatan yuqori unuvchanlik ko'rsatkichiga ega bo'lib, sho'rlangan tuproq sharoitida o'sish va rivojlanish uchun nisbatan qulay fiziologik-morfologik xususiyatlarni namoyon etdi.

Q3 navining bunday ustunligi uning **genetik-adaptiv potentsiali, osmotik regulyatsiya va antioksidant himoya tizimlarining** samarali faoliyati bilan izohlanadi. Shu sababli, mazkur nav Mirzacho'l singari qurg'oqchil va sho'r hududlarda muqobil ekin sifatida joriy etish uchun istiqbolli deb topildi.

Kinoa ekinining joriy etilishi yer resurslaridan oqilona foydalanish, monoekinlar ulushini kamaytirish, agroekotizim barqarorligini oshirish va oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga, bu ekin yuqori oqsilli va bioaktiv moddalarga boy bo'lgani sababli sog'lom oziq-ovqat sanoati, chorvachilik yem bazasi hamda farmatsevtika yo'nalishlarida keng qo'llanish salohiyatiga ega.

Kelgusidagi tadqiqotlarda kinoaning turli genotiplari va seleksion chiziqlarini qamrab olgan holda, sho'rlanishga chidamlilikning molekulyar va fiziologik mexanizmlarini chuqur o'rganish, hosildorlik va sifat ko'rsatkichlariga ta'sir etuvchi omillarni aniqlash, shuningdek, Mirzacho'l sharoitiga **yangi mahalliy seleksion navlarni yaratish** maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Jacobsen, S.-E. (2003). *The worldwide potential for quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)*. **Food Reviews International**, **19**(1–2), 167–177. <https://doi.org/10.1081/FRI-120018883>
2. Bhargava, A., Shukla, S., & Ohri, D. (2020). *Quinoa: Botany, production and uses*. CABI Publishing. <https://doi.org/10.1079/9781789249393.0000>
3. Adolf, V. I., Jacobsen, S. E., & Shabala, S. (2013). *Salt tolerance mechanisms in quinoa (Chenopodium quinoa Willd.)*. **Environmental and Experimental Botany**, **92**, 43–54. <https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2012.07.004>
4. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). (2022). *Quinoa: Nutritional potential and sustainability*. Retrieved from <https://www.fao.org>
5. Karimov, A. T. (2019). *Mirzacho'l sharoitida sho'rlangan tuproqlarda yetishtiriladigan muqobil ekinlar tizimi*. **O'zbekiston agrar ilmiy jurnali**, (3), 41–45.
6. Yuldoshev, R. (2021). *Kinoaning sho'r yerlarda unuvchanligi va dastlabki o'suv fazalarida fiziologik javoblari*. **Ilmiy-amaliy agrobiologik jurnali**, (2), 88–92.
7. [Anonymous]. (n.d.). *Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.): An overview of the potentials of the "Golden Grain" and socio-economic and environmental aspects of its cultivation and marketization*.
8. Wikipedia. (n.d.). *Киноа*. Retrieved from <https://ru.wikipedia.org/wiki/Киноа>
9. Healthline. (n.d.). *8 Health benefits of quinoa*. Retrieved from <https://www.healthline.com/nutrition/8-health-benefits-quinoa>
10. Biotus. (n.d.). *Kinoa belaya (Natural Green, 150 g)*. Retrieved from <https://biotus.uz/uz/kinoa-belaja-natural-green-150-g.html>

ILMIY TAQRIZ

Maqola nomi: Kinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) o'simligi urug'larining Mirzacho'l sharoitida unuvchanligini o'rganish

Maqolaning umumiy tavsifi

Mazkur ilmiy maqola O'zbekistonning Mirzacho'l mintaqasi kabi sho'rlanishga moyil hududlarda kinoa (*Chenopodium quinoa* Willd.) ekinini joriy etish imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Tadqiqotning dolzarbligi bugungi global iqlim o'zgarishlari, suv tanqisligi va yer resurslarining degradatsiyasi sharoitida **resurs tejamkor, stressga chidamli, yuqori oqsilli ekinlar** diversifikatsiyasiga bo'lgan ehtiyoj bilan bevosita bog'liq.

Mualliflar tomonidan o'tkazilgan dala tajribalari va laboratoriya kuzatuvlari asosida kinoaning turli navlarining urug' unuvchanlik ko'rsatkichlari, sho'rlanishga nisbiy chidamliligi hamda ekologik moslashuv darajalari ilmiy jihatdan asosli tarzda tahlil qilingan.

Tadqiqot metodologiyasi va ilmiy yondashuv

Tajriba dizayni to'g'ri tanlangan, ekish oraliqlari, urug' soni, unuvchanlik foizlari kabi ko'rsatkichlar aniq ifodalangan. Tajriba to'rtta sektor (A, B, D, E)da o'tkazilib, turli ekish zichliklari bo'yicha solishtirma tahlil berilgan. Maqolada tajriba sharoiti, tuproqning sho'rlanish darajasi, harorat, suv ta'minoti va unish dinamikasi to'liq yoritilgan. Mualliflar ilmiy kuzatuv natijalarini statistik va biologik nuqtayi nazardan tahlil qilib, **Q3 navi**ning Mirzacho'l sharoitiga eng mos, unuvchanligi yuqori va sho'r muhitga nisbiy chidamli ekin ekanini asosli ravishda aniqlagan.

Ilmiy yangilik va amaliy ahamiyat

Maqolada kinoa navlarining O'zbekiston sharoitida birinchi bor sinovdan o'tkazilishi ilmiy yangilik sifatida e'tiborga loyiq. Natijalar asosida ishlab chiqilgan agrotexnik tavsiyalar (*ekish chuqurligi, muddatlari, suv rejimi, meliorativ chora-tadbirlar*) amaliyotchi agronomlar va seleksionerlar uchun **amaliy ahamiyatga ega**.

Q3 navi bo'yicha olingan natijalar kelgusida **mahalliy seleksion navlarni yaratish** uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi. Shu bilan birga, maqolada kinoa urug'larining bioaktiv va oziqaviy xususiyatlari haqidagi ma'lumotlarning kiritilishi tadqiqotga **ko'p tarmoqli, tahliliy qimmat** bag'ishlagan.

Tahririyat xulosasi

Maqola ilmiy jihatdan puxta tuzilgan, tili ravon, uslubi ilmiy-analitik. Jadval va raqamli ma'lumotlar aniq, xulosalar esa tahlil natijalariga asoslangan. Adabiyotlar ro'yxati zamonaviy manbalarni, shu jumladan xalqaro ilmiy nashrlarni o'z ichiga olgan. Tadqiqotning cheklovlari mualliflar tomonidan ochiq ko'rsatilgan, bu esa ilmiy halollik va metodik to'g'rilikdan dalolat beradi. Maqolaning mazmuni va natijalari O'zbekiston sharoitida **agroekologik moslashuvchan ekinlar tizimini shakllantirishga** qaratilgan ilmiy yo'nalishlar uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqola **ilmiy yangilik, metodik aniqlik va amaliy qiymat** jihatidan talablarga javob beradi, tili va tuzilmasi ilmiy nashr mezonlariga mos. Shuning uchun ushbu maqola **ilmiy jurnalda nashr etish uchun tavsiya etildi**.

Disclaimer ©

Mazkur ilmiy taqriz "**TADQIQOT va TARAQQIYOT**" jurnalining tahririyati tomonidan tayyorlangan bo'lib, u faqatgina jurnalning ichki ekspertiza jarayoni va tahririyat faoliyati maqsadlarida foydalanish uchun mo'ljallangan. Ushbu taqriz mualliflik huquqi bilan himoyalangan bo'lib, uning mazmuni tahririyatning ruxsatisiz uchinchi shaxslarga tarqatilishi, ko'paytirilishi yoki tijorat maqsadlarida foydalanilishi taqiqlanadi.

Taqriz mualliflik ishlanmasining ilmiy sifati, mazmuni va uslubiy jihatlarini baholash uchun tayyorlangan bo'lib, muallif(lar)ning shaxsiy fikrini ifodalamaydi hamda jurnalning rasmiy pozitsiyasi sifatida talqin etilmasligi kerak.

Tahririyat mazkur taqrizdagi tavsiyalar, xulosalar va mulohazalarning bajarilishi yoki natijalariga doir mas'uliyatni o'z zimmasiga olmaydi. **Taqriz ilmiy tahririyat faoliyatining shaffofligini va ilmiy nashr sifati ustidan nazoratni ta'minlash maqsadida berilgan.**